

ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИСТИРОЛ- ВЕРМИКУЛИТОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Абдикамалов.С.Х, Лепесбаева П.Д.

Архитектурный факультет. Каракалпакский государственный
университет им. Бердаха.

(телефон +998999577144, e-mail roma.aiyeybayev@bk.ru)

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы производства, составов и применения полистирол-вермикулитовых строительных смесей (ПВС), получаемых смешиванием компонентов – зерен вспученного вермикулита и гранул вспененного полистирола. Приводятся физические свойства материала: насыпная плотность, теплопроводность, угол естественного откоса, внутреннее трение, плотность и теплопроводность в уплотненном – объемно-напряженном состоянии. Рассматривается процедура технологической усадки массивов ПВС в трехслойных стенах и критерий, обоснованный результатами экспериментов, обеспечивающий безупрочную эксплуатацию ПВС в течение всего срока службы.

Приводятся составы полистирол-вермикулитобетона и его свойства, рассматриваются аспекты возможного применения конструкционно-теплоизоляционных бетонов на основе ПВС.

Ключевые слова: полистирол-вермикулитовая смесь (ПВС), вспученный вермикулит, вспененный полистирол, усадка массива ПВС, полистирол-вермикулитобетон.

Производство вспученного вермикулита в нашей стране имеет более чем пятидесятилетний опыт. Пройден большой путь от первых огневых печей, построенных еще в конце 50-х [1, 2], до электрических модульно спусковых агрегатов и технологических комплексов для переработки вермикулитовых концентратов и конгломератов, появившихся в начале нынешнего века [3, 4].

Оборудование совершенствовалось, но применение вермикулита за малым исключением оставалось прежним. В строительстве – для засыпной теплоизоляции при утеплении трехслойных стен, чердачных и подвальных перекрытий, приготовления легких строительных растворов для выравнивающих стяжек полов и внутреннего оштукатуривания наружных стен, а также для огнезащиты строительных конструкций [5, 6].

В настоящее время применение вермикулита и изделий на его основе переместилось в основном в область малоэтажного строительства, но и эта ниша весьма обширна: сейчас на рынке больше ощущается дефицит сырья, а не отсутствие спроса на вспученный продукт.

Но вермикулит имеет ряд недостатков: сравнительно большая насыпная плотность (80–130 кг/м³) и, как следствие, не самая низкая теплопроводность (0,052–0,061 Вт.м/оС); гигроскопичность в пределах 5–6% и относительно высокая стоимость. Сгладить указанные недостатки можно за счет применения полистирол вермикулитовых смесей (ПВС).

На рис. 1 показаны компоненты ПВС: вспененный полистирол и вспученный вермикулит фракции 2–5 мм. Теплоизоляционная полистирол-вермикулитовая смесь (марка ПВС-75) относится к группе неорганических материалов с содержанием компонентов минерального происхождения более 50% по массе (ГОСТ 16381–77. Материалы и изделия

строительныетеплоизоляционные. Классификация и общие технические требования) и состоит из смеси гранул вспененного полистирола (40% по объему) и зерен вспученного вермикулита (60%) с размерами от 0,6 до 10 мм. При этом ТУ 5761-001-15003850–2004 «Смесь строительная теплоизоляционная полистирол-вермикулитовая. Технические условия» допускается присутствие зерен других размеров в пределах до 10%.

Рис. 1. Компоненты полистирол-вермикулитовых смесей: *а* – вспененный полистирол (фракция 2–5 мм); *б* – вспученный вермикулит (фракция 2–5 мм)

Для приготовления легких бетонных (растворных) смесей марки ПВС-100 (ТУ 5761-001-15003850–2004) применяются составы из гранул и зерен компонентов с размерами от 0,6 до 2,5 мм. ПВС не является материалом, поддерживающим горение: при воздействии открытого огня полистирол

плавится, массив смеси проседает, уменьшаясь в объеме, и на поверхности остается только вермикулит, защищающий смесь от огня и предотвращающий распространение пламени.

Для утепления ПВС применяется в качестве теплоизоляционной засыпки колодцевой кладки наружных стен, трехслойных стен, а также чердачных и подвальных перекрытий с последующим устройством цементно-песчаной стяжки прочностью не ниже 4,9 МПа.

Находясь в замкнутом пространстве, полистиролвермикулитовая смесь с пожарной точки зрения является безопасной. Стены, утепленные ПВС, дышат, так как за счет межзерновых пустот даже уплотненный массив обладает высокой паропроницаемостью [6].

Применение ПВС для приготовления бетонных смесей и дальнейшего формования, например, стеновых блоков делает конечное изделие негорючим, тогда как широко распространенные блоки на основе вспененного полистирола при плотности 600 кг/м^3 и менее относятся к слабогорючим материалам с группой горючести Г1 (ГОСТ 51263–99. Полистиролбетон.

По результатам тестирования теплоизоляционной полистиролвермикулитовой смеси, проведенного испытательным центром – стоимость 1 м^3 вспененных гранул полистирола примерно в 2,5 раза дешевле того же объема вермикулита.

Перед смешиванием оба материала предварительно обрабатывают: вермикулитовый концентрат обжигают в печах, полистирол обрабатывают паром в специальных вспенивателях.

Смесь ПВС-100 предназначена для приготовления легких конструкционно-теплоизоляционных бетонов и может применяться для заполнения трехслойных стен, замоноличивания пустот и пазух в различных строительных конструкциях, для утепления плоской кровли и т. п. [6].

Для приготовления легких бетонных (растворных) смесей применяются составы из гранул и зерен компонентов с размерами от 0,6 до 2,5 мм. В композиции таких смесей на основе ПВС дополнительно входят следующие материалы: портландцемент М400 и мелкодисперсные пластифицирующие добавки, например зола-уноса тепловых электростанций [8].

Для подбора составов было проведено несколько серий опытов, результаты которых сведены в табл. 4 (компоненты смесей приведены в объемных долях).

Применение золы-уноса вместо песка в вермикулитобетонных композициях позволяет при тех же прочностных показателях получать значительно более легкие бетоны. Средняя плотность уменьшается на 100–150 кг/м³, снижаются нагрузки на строительные конструкции, а теплотехнические свойства материала (теплопроводность, теплоотдача) улучшаются. Кроме того, золы существенно дешевле.

Данные показывают, что для получения легковесных бетонов со средней плотностью ниже 800 кг/м³ (а это как раз зона конструкционно-теплоизоляционных бетонов) целесообразно отказаться от чистого вермикулитового наполнителя и применять полистирол-вермикулитовые смеси, так как при той же плотности, они обладают более высокой прочностью при сжатии.

Для изделий из легких конструкционных бетонов плотностью 800–1200 кг/м³ наилучшим наполнителем остается вспученный вермикулит.

Список литературы

1. Попов Н.А. Производство и применение вермикулита. М.: Стройиздат, 1964. 128 с.
2. Подоляк Ф.С. Сравнительная эффективность печей для обжига вермикулита // *Строительные материалы*. 1973. № 7. С. 9–11.
3. Нижегородов А.И. Технологии и оборудование для переработки вермикулита: оптимальное фракционирование, электрический обжиг, дообогащение.
Иркутск: ИрГТУ, 2011. 172 с.
4. Нижегородов А.И. Опыт эксплуатации технологического оборудования и комплексов для переработки вермикулитовых концентратов и конгломератов // *Огнеупоры и техническая керамика*. 2014. № 9. С. 14–21.
5. Подоляк Ф.С. Вермикулит в строительстве: обзор. М.: Стройиздат, 1966. 87 с.
6. Нижегородов А.И. Вермикулит и вермикулитовые технологии: исследования, производство, применение. Иркутск: БизнесСтрой, 2008. 96 с.

